

VOLUME 1 ISSUE 1

Revista Internacional de

Museos Inclusivos

Propuesta para una definición evolutiva de la
Socioexpografía

GABRIELA CORONADO-TÉLLEZ

MUSEOSINCLUSIVOS.COM

REVISTA INTERNACIONAL DE MUSEOS INCLUSIVOS

<https://museosinclusivos.com/revista>
Primera edición Common Ground Research Networks 2021 University
of Illinois Research Park
2001 South First Street, Suite 202
Champaign, IL 61820 USA
Ph: +1-217-328-0405
<http://cgespanol.org>

ISSN: 2770-4734 (versión impresa)
ISSN: 2770-4742 (versión electrónica)

Derechos de autor:

© 2021 Autor(es). Publicado y Sostenido por Common Ground Research Networks

Disponible bajo los términos y condiciones de Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0
Licencia Pública Internacional: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Propuesta para una definición evolutiva de la Socioexpografía

(Proposal for an Evolutionary Definition of Socioexpography)

Gabriela Coronado-Téllez,¹ Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologías, Portugal

Resumen: Este artículo propone una definición evolutiva para la Socioexpografía. Que traduce el presente a un lenguaje expográfico, puntúa los aspectos relevantes, como las injusticias que atentan contra los Derechos Humanos. Es incómoda, genera tensiones, está en constante transformación y permanece actual debido a su carácter dialógico. Para mostrarlo se presentan cuatro ejemplos de la Socioexpografía en acción, ejercicios museológicos desde, para y con las personas. Los argumentos en este artículo se desenvuelven desde la escuela de pensamiento de la Sociomuseología, compartiendo sus ideales y utopías. Concluyendo que estas exposiciones efímeras ocurren en territorios diversos y hacen tangibles las preocupaciones contemporáneas, propiciando la reflexión, para el desenvolvimiento de ideas, un impulso para la creación y propuesta de soluciones.

Palabras clave: Sociomuseología, expografía, memoria, exposición, equidad de género, derechos humanos

Abstract: This article proposes an evolutionary definition for Socioexpography. Which translates the present into an expographic language, punctuating the relevant aspects, such as the injustices that threaten Human Rights. It is uncomfortable, generates tensions, it is in constant transformation and remains present given its dialogical nature. For its demonstration, four examples of Socioexpography in action are presented, museological exercises from, for and by the people. The arguments in this article are developed from the Sociomuseology School of Thought, sharing its ideals and utopias. Concluding that these ephemeral exhibitions take place in diverse territories and make contemporary concerns tangible, fostering reflection for the development of ideas and an impulse for the creation and proposal of solutions.

Keywords: Sociomuseology, Expography, Memory, Exhibition, Gender Equality, Human Rights

Introducción

El propósito de este trabajo es plantear una definición para la Socioexpografía. Esta definición se presenta de una manera evolutiva, inspirada en el trabajo de Rivière en “Definición evolutiva del ecomuseo”² (Rivière 1985) y de Moutinho en “Definición evolutiva de la sociomuseología: propuesta de reflexión”³ (Moutinho 2014). Pensando que al igual que estas, la Socioexpografía no es una expresión estática y por tanto ira desarrollándose conforme el conocimiento que se agregue.

Aparece como una propuesta, ya que esta definición no busca imponer un pensamiento ni un territorio determinado, más por el contrario propone el diálogo y la creación de ideas a partir de la misma. Asentando entonces un punto para el análisis de las exposiciones que hablan de las problemáticas del presente y observan a quienes en este actúan. Creyendo que es responsabilidad de la museología enfocarse en lo que ocurre hoy y no solo observar el pasado.

Esta Propuesta Evolutiva de la Socioexpografía busca explicar, qué es, que la caracteriza, cuáles son los puntos clave que la distinguen de otras y resaltar la manera en la que se

¹ Corresponding Author: Gabriela Coronado-Téllez, Jardim do Campo Grande, 376, Departamento de Museologia, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologías, Lisboa, 1749-024, Portugal. email: gacoronadot@gmail.com

² Traducción libre: Définition évolutive de l'écomusée

³ Traducción libre: Definição Evolutiva de Sociomuseologia: proposta de reflexão

comunica, sus mensajes, tonalidades y espíritu. Los argumentos se desenvuelven desde la escuela de pensamiento de la Sociomuseología y naturalmente comparten sus ideales y utopías

Acreditando que las exposiciones no son simples objetos o paneles frente a un público. Más como postuló Mayrand se requiere de una planeación con objetivos claros, un tema, una o varias temáticas, una historia, atmósfera, escenario, proceso, espacio, curso, pausas y puntuaciones, estas últimas son las que dotan de textura la exposición, que la acentúan, la hacen completa, sirven para matizar la narrativa, comparten ideas y sentimientos, las exposiciones son complejas, revelan historias y establecen vínculos con quien las escucha y las lee (Mayrand 2009).

Encuadramiento

La Recomendación Relativa a la Protección y Promoción de los Museos y Colecciones, su Diversidad y su Función en la Sociedad, aprobada por la UNESCO en el año 2015 reconoce que los museos son fundamentales para la sociedad. Espacios de educación incluyentes e integradores, con la capacidad de ser soportes para las personas ante los desafíos que enfrentan. Dicha recomendación se establece que:

En todos los países se considera cada vez más que los museos desempeñan una función fundamental en la sociedad y son un factor de integración y cohesión social. Por este concepto, pueden ayudar a las comunidades a hacer frente a cambios profundos de la sociedad, incluidos los que dan lugar a un aumento de la desigualdad y a la rescisión de los vínculos sociales (UNESCO 2015, 17)

Estos pensamientos no aparecieron por primera vez con esta declaración, fueron discutidos décadas antes en el año 1972 en la Mesa redonda sobre la importancia y el desarrollo de los museos en el mundo contemporáneo en Santiago de Chile (Nascimento Jr., Trampe, y Santos 2012). En esta se llegó a dos resoluciones importantes: la primera, la propuesta de un museo integral, cuyo enfoque principal está en los problemas de la sociedad. La segunda la de ver al museo como acción, como un instrumento de cambio social. El museo trasciende de la función de preservación y conservación a una que se administra en interés de las personas (Varine 2012).

La Sociomuseología es la escuela de pensamiento que acredita y defiende estos compromisos, y es definida como, "...un abordaje multidisciplinar de hacer y pensar la museología, entendida como un recurso para el desarrollo sustentable de la humanidad, basado en la igualdad de oportunidades y la inclusión social y económica..."⁴ (Primo y Moutinho 2020, 25). Esta aboga que solo se avanzará como humanidad cuando todas las personas sean incluidas y tengan garantizado el acceso a las mismas oportunidades.

Mayrand y Rogado presentaron el término de Altermuseología para explicar una museología que continúa los valores de la altermundialización, y que es "...solidaria con personas y pueblos que aspiran a libertad y dignidad humana"⁵ (Mayrand y Rogado 2007). Una museología que comparte intereses con su comunidad y la auxilia en el proceso de llegar a ellos. Dicho manifiesto admite como lo había conceptualizado ya Waldisa Rússio, que las y los museólogos son además de científicos, trabajadores sociales (Rússio 2010).

Los museos y exposiciones que consideran esta responsabilidad social como fundamental impactan directamente a las personas ya que son capaces de reconocer qué es lo que estas viven, las caracteriza, las afecta y cuáles son los mensajes que precisan ser guardados y comunicados,

⁴ Traducción libre: "... deve ser compreendida como uma a abordagem multidisciplinar do fazer e do pensar da museologia, entendida como recurso para o desenvolvimento sustentável da humanidade, assente na igualdade de oportunidades e na inclusão social e económica..."

⁵ Traducción libre: "...solidaire avec les individus et les peuples qui aspirent à la liberté, la dignité humaine"

están en concordancia con su entorno y trabajan por el bienestar de este. Quién visite las exposiciones encuentra en ellas una oportunidad para dialogar del mundo en el que viven, donde pueden expresar sus miedos y aquello que anhelan, para sí mismos o en comunidad (Volz 2019). El carácter dialógico y aquello aprendido se refleja en la exposición mediante su constante transformación.

Las expectativas acerca de lo que debería ser la museología han cambiado, pues hoy no se limitan exclusivamente a los museos, su acervo o planeación. Se espera también que pueda analizar y estudiar las relaciones que ocurren entre las personas y su realidad (Cándido 2014) sin importar dónde o cómo estas se vinculen.

Socioexpografía

La Socioexpografía tiene como objetivo crear espacios donde las personas se encuentren y reflexionen no sólo sobre su pasado sino también sobre los retos que enfrentan día a día. Un espacio donde puedan, observarse, analizarse detalladamente, habitar un espacio, físico o virtual conjuntamente, expresarse, compartir luchas y saberes, apropiarse de sus memorias y utilizarlas para su fortalecimiento. Ubica un pequeño fragmento de la realidad dentro de la exposición para su discusión. No intenta descifrar los problemas planteados, no ofrece respuestas absolutas, no indica lo correcto o incorrecto, al contrario, es una invitación a cuestionar, para que a partir de ella cada uno cree una opinión propia.

Su importancia reside en el presente. Expresa lo que ocurre ahora, puntúa los aspectos relevantes, aquello que duele, aquello que se calla y necesita ser manifestado, es incómoda, genera tensiones y las traduce a un lenguaje expográfico. Se construye y actualiza todos los días, se reformula enunciando nuevos razonamientos para permanecer vigente. La Socioexpografía se mantiene de sentimientos vivos, de heridas abiertas, de memorias activas.

Se crea desde, para y con las comunidades, por esto es que quienes asisten a ella aunque no fueran autores inicialmente pueden encontrarse en la misma. Lo que ven es tan cercano a sí mismas que se entrelaza, crece de manera colectiva: es esta unión lo que la valoriza. No nace desde un punto de vista único sino de un conjunto de visiones, donde se acepta la diversidad y donde las diferencias no dividen, más ayudan a crear un entendimiento más completo.

En su planeación, realización y exhibición, tiene procesos empáticos que respetan la dignidad humana. Ofrece opciones que la hacen accesible, cuidando desde el formato o colocación de los elementos hasta el lenguaje empleado, ampliando así su alcance.

En acción es variada en sus representaciones. Aparece con rapidez, se adapta a su público y a su tiempo, denuncia lo que le preocupa hoy, se documenta y se transforma constantemente. Es una herramienta reparadora cuando habla e incentiva al diálogo.

La Socioexpografía no se ve limitada por las paredes de los museos ni por quienes les trabajan. Es empleada como un recurso de artistas, activistas y comunidades y sale a las calles donde distintas voces desde su propia memoria aportan sin órdenes o jerarquías, (Assembléia Geral do MINOM 2013).

Ejemplos de la Socioexpografía en acción

A continuación se presentan cuatro ejemplos de exposiciones que podrían entenderse como Socioexpografías. Ocurren en lugares diferentes y varían en su temática. Se dividen en este artículo conforme a su ubicación: dentro del museo, en exposiciones itinerantes, de manera online y en las calles.

Dentro del museo

Ilustración 1: Instalación Marielle

Fuente: MAFRO, Museu Afro-brasileiro da Universidade Federal da Bahia, 2018.

El primero de ellos ocurre dentro del Museo Afrobrasileño de la Universidad Federal de Bahía en Brasil. Mientras que la exposición ‘El MAFRO por la vida contra el genocidio de la juventud negra’⁶, que contaba con distintos memoriales e intervenciones artísticas que denunciaban asesinatos racistas estaba en curso, Marielle Franco, una mujer negra, lesbiana, feminista, nacida en la favela, socióloga, activista por los derechos humanos y política, fue asesinada la noche del 14 de marzo de 2018. Conscientes de que era un momento en el que no podían ser neutrales, la mañana siguiente el museo adicionó a su exposición una fotografía de Marielle y le acompañó de dos rosas rojas, posicionándose una vez más ante el genocidio de las personas jóvenes negras.

Graça Teixeira quien coordinaba dicha exposición declaró que esta “reafirma su papel de museo social y espacio de memoria e inclusión, pues trata de las acciones de denuncia, realizadas en los últimos años, articulado con los movimientos negros y la comunidad en general”⁷ (Veloso 2018). El museo se posiciona inmediatamente, mostrando que las exposiciones no son estáticas sino que se ven afectadas con lo que ocurre a su alrededor. Afirmando que no se trata de un lugar neutral y puede ser un espacio de denuncia.

⁶ Traducción libre: ‘O MAFRO pela vida contra o genocídio da juventude negra’

⁷ Traducción libre: “reafirma seu papel de museu social e espaço de memória e inclusão, pois trata das ações de denúncia, realizadas nos últimos anos, articulado com os movimentos negros e a comunidade em geral”

Exposición Itinerante

Ilustración 2: Exposición itinerante No Estamos Todas
Fuente: *No Estamos Todas*, 2020.

La violencia contra la mujer en México es un gran problema. Se estima que siete de cada diez mujeres son violentadas y que cada día al menos 11 mujeres y niñas son asesinadas, la mayoría de estas por una persona cercana a ellas (Soto Espinosa 2020). Por lo tanto, a lo largo de los años diversos sectores de la sociedad se han manifestado para condenar la violencia feminicida, definida esta como “la extrema, la culminación de muchas formas de violencia de género contra las mujeres que representan un atentado a sus derechos humanos y que las conducen a diversas formas de muerte violenta”⁸ (Lagarde 2010, 21). Uno de estos esfuerzos de denuncia pertenece a No Estamos Todas.

Esta exposición ocurre fuera del museo y existe en una modalidad itinerante. Tiene por objetivo visibilizar feminicidios y transfeminicidios a través de ilustraciones. Su realización es colectiva, en un primer momento se documentan las historias de las víctimas de la violencia y se reciben testimonios de las familias. Posteriormente se realizan las ilustraciones, cada una por una artista diferente. Los paneles son elaborados por el equipo de ‘No Estamos Todas’ y la impresión y montaje se lleva a cabo por las personas de la comunidad que realizan el evento.

La exposición aquí mostrada se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer del año 2020 en el Teatro de la Ciudad de General Terán en México. Consiste en paneles impresos cada uno de ellos con una ilustración que abarca la mayor parte de este. El texto que aparece bajo las imágenes recuerda brevemente la vida de las mujeres víctimas de feminicidio con su nombre, edad, la fecha en que ocurrió el feminicidio y un pequeño testimonio de familia o amigas que relata brevemente sus vidas. En este texto no se explica la técnica con la que fueron creadas las ilustraciones ni las dimensiones originales de las mismas. Lo que comúnmente se encuentra en las fichas de las exposiciones, el único dato referente a la obra es la autoría. El formato en el que se presentan es de un diseño sencillo, el foco de dicha exposición está en los mensajes que comunican, el momento y la fuerza con que lo hacen. La exposición transgrede por su mensaje, posicionamiento y tratamiento, al recordar a las mujeres de manera individual y al hablar del feminicidio sin mostrar violencia.

⁸ Traducción libre: “... the extreme, the culmination of many forms of gender violence against women that represent an attack on their human rights and that lead them to various forms of violent death.”

Online

Ilustración 3: Exposición online No Estamos Todas
 Fuente: No Estamos Todas, 2020.

Inspirada en la exposición anterior y bajo el mismo propósito, se realizó la exposición ‘No estamos todas: feminicidio, empatía y memoria’ para el décimo encuentro de Investigadores del CeIED de la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnologías durante el mes de julio de 2020. Por motivos de la contingencia por el COVID-19 la modalidad de este congreso fue en línea y no presencial. Por lo que en lugar de utilizar paneles los recursos fueron adaptados y compartidos por medio de una página web al que cada visitante pudo tener acceso desde su casa.

Esta exposición compartió las historias con tres elementos diferentes, primeramente y al igual que la exposición previamente mencionada, contenía ilustraciones dedicadas a la memoria de las víctimas de feminicidio en México. Segundo, la modalidad web permite agregar de manera escrita descripciones sintéticas de las imágenes para apoyar a quienes utilizan lectores de pantalla a conocer las ilustraciones y visualizarla a través de palabras. El tercer elemento fueron breves audios que narran testimonios de la vida de las mujeres representadas. Cada uno de estos microrrelatos fue narrado por una persona diferente, sus voces añadieron un toque de cercanía en la virtualidad.

En Calles

Ilustración 4: Museo de la Dignidad y Santísima Dignidad
 Fuente: Museo de la Dignidad, 2019.

Después del alza en la tarifa del sistema público de transporte subterráneo de Santiago de Chile en octubre de 2019, los estudiantes empezaron a manifestarse evadiendo el pago, a esta acción se unieron miles de personas (Esteve-Martí 2019). Con el paso de los días el enojo creció y la sociedad chilena se movilizó en lo que fue conocido como el 'El Estallido Social'. Dicho estallido llamó a las personas a protestar a las calles durante meses. Artistas visuales se unieron a este movimiento, con sus pinturas, serigrafías y calcomanías.

Un colectivo de artistas creó el 'Museo de la Dignidad' como "Una muestra de arte histórica que debe quedar en los muros de la ciudad para siempre" (Museo de la Dignidad 2019). Destacaron en marcos dorados algunas de las expresiones que se encontraban en la ciudad, creando un recorrido o un museo a cielo abierto. En redes sociales las obras fueron documentadas por medio de fotografías y videos, entendiendo la importancia de preservar de manera digital el arte que en las calles sufrirá transformaciones constantemente. Se crearon fichas para catalogarlas que contienen el autor, la técnica, la fecha y la ubicación donde se encuentran. Otro factor que puede destacarse de compartir estos contenidos vía web es que el museo cambia su proyección de local a internacional pues se pone al alcance de miles de personas inmediatamente, ampliando así la magnitud de la protesta.

Conclusiones

Las memorias del presente necesitan ser estudiadas y compartidas. Observar el presente permite reflexionar acerca de la contemporaneidad. Documentarlo posibilita una recopilación de información mayor, pues en un futuro esta no podría asegurarse (Van Mensch 2017). Lo que sugiere que hoy es el mejor momento para analizar la actualidad.

Al exponer estas preocupaciones se harán tangibles. Quien asista a la experiencia podrá tener un espacio para problematizar y pensar sobre sí, ¿será que estas son las exposiciones a las que aspiramos? Que puedan ver y enfocarse especialmente en el presente y en aquellas personas que lo escriben. Que aprenden, escuchan, conversan, que son atentas, coherentes, comprometidas con el mundo y como este cambian diariamente. Que se permiten separarse de las colecciones y del pasado para producir eventos efímeros. Que no se encasillan a un lugar ffsico determinado y trascienden las salas de los museos, viviendo fuera de estos por medio de la museología.

En ningún momento se pide al museo o la exposición que resuelvan todos los obstáculos que resulten en la vida, ni que imponga un discurso, pero sí se espera que estos creen espacios donde las personas puedan desenvolver sus ideas y examinarlas, espacios que impulsen a la sociedad a proponer soluciones. "El museo puede ser un faro, que mantiene en circulación lo que nos pasa desapercibido en nuestra vida cotidiana. Ese faro no nos abre el camino, pero ilumina esos caminos que podemos tomar"⁹ (Meneses 2018, 14-15). Como fue expuesto en este documento, la Socioexpografía se desenvuelve en diversos ámbitos y va de los museos a las calles, manifestando las preocupaciones contemporáneas.

⁹ Traducción libre: "O museu pode ser, sim, um farol, que mantém em circulação o que calha de nos passar despercebido em nosso cotidiano. Esse farol não faz o caminho por nós, mas ilumina aqueles caminhos que podemos percorrer."

REFERENCIAS

- Assembléia Geral do MINOM. 2013. “Declaração MINOM Rio 2013” [Declaración MINOM Rio 2013]. 2. Brasil. <http://www.minom-icom.net/files/declaracao-do-rio-minom.pdf>.
- Cândido, Manuelina Maria Duarte. 2014. Gestão de Museus, um Desafio Contemporâneo: Diagnóstico Museológico e Planejamento. [Gestión de Museos, un Desafío Contemporáneo: Diagnóstico y Planificación Museológica.] Porto Alegre: Medianiz.
- Esteve-Martí, Javier. 2019. “Chile y España: Transiciones Cuestionadas”. En Chile Despertó: Lecturas desde la Historia del Estallido Social de Octubre, editado por Mauricio Folchi, 85–92. Santiago de Chile: Universidad de Chile. <https://www.uchile.cl/publicaciones/160577/chile-desper-to-lecturas-desde-la-historia-del-estallido-social>.
- Lagarde, Marcela. 2010. “Preface: Feminist Keys for Understanding Femicide Theoretical, Political and Legal Construction” [Prefacio: Claves Feministas para Comprender el Femicidio Construcción Teórica, Política y Legal]. En Terrorizing Women: Femicide in the Américas [Aterrorizar a las Mujeres: Femicidio en las Américas], editado por Rosa Linda Fregoso y Cynthia L. Bejarano, 11–25. Durham [NC]: Duke University Press.
- Mayrand, Pierre, y Luisa Rogado. 2007. “Manifeste de l’Altermuséologie”. [Manifiesto de la Altermuseología]. Presentado en XIIème Atelier International de Nouvelle Muséologie, Setubal, Portugal, 27 octubre de 2007, Accesado 6 de mayo de 2020. <http://www.voy.com/218074/5.html>.
- Mayrand, Pierre. 2009. “3. Série: Musée Selon La Muséologie Sociale” [3. Serie: Museo según la Museología Social]. Cadernos de Sociomuseologia [Cuadernos de Sociomuseología], 2009. <https://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/article/view/483>.
- Meneses, Ulpiano Toledo Bezerra de. 2018. “Os Museus e as Ambigüidades da Memória: A Memória Traumática” [Los Museos y las Ambigüidades de la Memoria Traumática]. Presentado en Conf. 10o. Encontro Paulista de Museus – Memorial da América Latina, Brasil. <https://www.sisemsp.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Ulpiano-Bezerra-de-Meneses.pdf>.
- Moutinho, Mário. 2014. “Definição Evolutiva de Sociomuseologia: proposta de reflexão” [Definición evolutiva de la sociomuseología: propuesta de reflexión]. Cadernos do CEOM [Cuadernos del CEOM], 2014. <https://ceam2018.files.wordpress.com/2018/07/definic3a7c3a3o-evolutiva-de-sociomuseologia.pdf>. “Cadernos de Sociomuseologia”, 7.
- Museo de la Dignidad. 2019. “*Museo de la Dignidad*”. Instagram. 2019. Accesado 20 de junio de 2020, <https://www.instagram.com/museodeladignidad>.
- Nascimento Jr., José do, Alan Trampe, y Paula Assunção dos Santos, eds. 2012. Mesa redonda sobre la importancia y el desarrollo de los museos en el mundo contemporáneo: Mesa Redonda de Santiago de Chile, 1972. Vol. 1. Brasil.
- Primo, Judite, y Mário Moutinho. 2020. “Referências Teóricas da Sociomuseologia”. [Referencias teóricas de la Sociomuseología]. En *Introdução à Sociomuseologia* [Introducción a la Sociomuseología], Editores Judite Primo y Mário Moutinho, 17–34, Lisboa, Portugal, Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento (CeIED), Departamento de Museologia–Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Catedra UNESCO “Educação Cidadania e Diversidade Cultural”.
- Rússio, Waldisa. 2010. “Seminário Internacional de Legislação Comparada no Setor de Cultura” [Seminario Internacional de Legislación Comparada en el Sector de Cultura].

- En Waldisa Rússio Camargo Guarnieri: Textos e Contextos de uma Trajetória Profissional [Waldisa Rússio Camargo Guarnieri: Textos y Contextos de una Trayectoria profesional], editado por Maria Cristina Oliveira Bruno y ICOM-Brasil, 160-63.
- Rivière, Georges Henri. 1985. "Définition évolutive de l' 'écomusée" [Definición evolutiva del ecomuseo]. *Museum International* (Edition Francaise) [Museo Internacional (Edición Francesa)]37: 182-83.
- Soto Espinosa, Angélica Jocelyn. 2020. "En México, al Día Son Asesinadas 11 Mujeres". *Cimac Noticias*. el 18 de junio de 2020. Accesado 20 de junio de 2020, <https://cimacnoticias.com.mx/2020/06/18/en-mexico-al-dia-son-asesinadas-11-mujeres>.
- UNESCO. 2015. "Recomendación Relativa a la Protección y Promoción de los Museos y Colecciones, su Diversidad y su Función en la Sociedad, aprobada por la Conferencia General en su 38a reunión, Paris, 17 de noviembre de 2015". Accesado 14 de noviembre de 2019, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245176.page=14>.
- Van Mensch, Peter. 2017. "Now or Never. Reflections on Why and How to Document the Present [Ahora o Nunca. Reflexiones Sobre Por Qué y Cómo Documentar el Presente]. English version of 'Jetzt oder nie – Überlegungen zur Dokumentation von Gegenwart', *Museumskunde* 82" [Versión en Inglés de Ahora o Nunca: Consideraciones para Documentar el Presente', *Estudios de Museos* 82]. Accesado 20 de junio de 2020, https://www.academia.edu/32900827/Peter_van_Mensch_Now_or_Never_Reflections_on_why_and_how_to_document_the_present_English_version_of_Jetzt_oder_nie_%C3%9Cberlegungen_zur_Dokumentation_von_Gegenwart_Museumskunde_82_2017_1_58_66_.
- Varine, Hugues de. 2012. "Alrededor de la mesa redonda de Santiago". En *Mesa Redonda sobre la Importancia y el Desarrollo de los Museos en el Mundo Contemporáneo*. Vol. 1. Editor Alvaro Marins, (97-98), Brasília, Brasil.
- Veloso, Josemara. 2018. "Museu da UFBA Reapresenta Exposições pela Memória, Inclusão e Resistência do Povo Negro". [Museo UFBA Presenta Exposiciones para la Memoria, Inclusión y Resistencia del Pueblo Negros]. *Edgardigital Universidad Federal da Bahia*. el 27 de abril de 2018. Accesado 20 de junio de 2020, <http://www.edgardigital.ufba.br/?p=7582>.
- Volz, Jochen. 2019. "Somos Muitos: Experimentos sobre Coletividade". [Somos Muchos: Experimentos sobre Colectividad]. En *Somos Muitos: Experimentos sobre Coletividade* [Somos Muchos: Experimentos sobre Colectividad], 9-21. São Paulo: Pinacoteca de São Paulo.

SOBRE LA AUTORA

Gabriela Coronado Téllez: Candidata a doctora, Departamento de Museología, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 1749-024, Portugal

La *Revista Internacional de Museos Inclusivos* plantea la siguiente cuestión: ¿Cómo pueden ser más inclusivos las instituciones y museos? La revista reúne a académicos, conservadores de museo, administradores, elaboradores de políticas culturales y estudiantes investigadores para debatir sobre el carácter histórico y la forma futura de los museos.

La Revista Internacional de Museos Inclusivos tiene un sistema de revisión por pares, sostenido con un riguroso proceso de ranking de artículos y comentarios cualitativos, asegurando que únicamente se publican trabajos intelectuales de la mayor profundidad y significado.